

СЕМЬЯ — ВАЖНЫЙ ФАКТОР ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ ОТ ИНТЕРНЕТ УГРОЗ.

Рузиев Б.У.

Ташкентский государственный медицинский университет

Аннотация

В статье рассматривается актуальная проблема защиты молодежи от интернет-угроз в условиях глобализации и интенсивного развития цифровых технологий. Анализируется роль семьи как основного социального института в противодействии информационным атакам, аморальному и деструктивному контенту, кибернасилию, а также экстремистским и радикальным идеям в виртуальном пространстве. Особое внимание уделяется воспитательной и защитной функциям семьи, а также значению внутрисемейного общения в формировании у молодежи духовно-нравственных ценностей и устойчивого духовного иммунитета.

Ключевые слова: семья, молодежь, интернет-угрозы, информационная безопасность, духовно-нравственное воспитание, семейное воспитание, цифровая грамотность, информационные атаки, кибернасилие, духовный иммунитет, великие мыслители, джадиды, А. Фитрат, М. Бехбудий.

ВВЕДЕНИЕ

В современную эпоху глобализации и стремительного развития цифровых технологий интернет и виртуальное пространство в целом стали неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Интернет и социальные сети существенно расширили возможности получения информации, обмена знаниями и осуществления коммуникации, превратившись в важный инструмент социального и культурного развития общества.

С их помощью человек, находясь в любой точке мира, может оперативно получать информацию о происходящих событиях, поддерживать социальные связи, а также обмениваться фото-, видео- и иными информационными материалами, отражающими значимые моменты личной и общественной жизни. В целом можно отметить, что инструменты глобализации в настоящее время продолжают активно расширяться и совершенствоваться.

Вместе с тем, наряду с очевидными положительными аспектами, развитие виртуального пространства сопровождается и рядом негативных факторов, которые требуют серьезного научного осмысления и практических мер по защите личности, особенно молодежи, от деструктивных информационных воздействий.

Данный процесс был охарактеризован Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым следующим образом:

«Еще одной особенностью процесса глобализации является то, что в современных условиях он превратился в чрезвычайно острое оружие идеологического воздействия, обслуживающее интересы различных политических сил и центров, что не может не заметить любой здравомыслящий человек».

Вместе с тем расширение социальных сетей и цифровой среды способствует усилению различных угроз и рисков, оказывающих негативное влияние на сознание человека, особенно на психику молодежи и детей. Данное обстоятельство актуализирует проблему обеспечения информационной безопасности в интернет-пространстве, а также сохранения духовно-

нравственной устойчивости общества, превращая ее в одну из насущных социальных проблем современности.

Понятие интернет-агрессий охватывает широкий спектр негативных явлений, включая распространение ложной и деструктивной информации, контента, пропагандирующего насилие и аморальность, кибербуллинг, экстремистские и радикальные идеи, мошенничество, а также незаконное распространение персональных данных. Эти угрозы оказывают особенно сильное воздействие на сознание молодого поколения, еще не обладающего устойчивым идеологическим иммунитетом. В результате среди молодежи формируются такие негативные последствия, как духовный вакуум, ослабление нравственных норм, психологическая депрессия, социальная апатия и безразличие. Данная «ловушка» все глубже проникает не только в жизнь молодежи, но и представителей среднего и старшего поколения, которые еще не в полной мере осознали последствия виртуальной зависимости. Многие люди, увлекаясь виртуальным общением, фактически отказываются от реальной действительности. С данной точки зрения предотвращение интернет-агрессий в обществе не является задачей, возлагаемой исключительно на государство или образовательные учреждения. В этом процессе роль и ответственность семьи имеют исключительно важное значение.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ.

Семья является первичной средой социализации личности, в рамках которой формируются мировоззрение ребенка, система ценностей, нравственные нормы и отношение к жизни. Именно в семье закладываются основы отношения ребенка к информации, способности к критическому мышлению и формирования духовного иммунитета.

Одной из основных проблем, стоящих перед современной семьей, является необходимость обучения детей осознанному и ответственному использованию интернета без их полной изоляции от цифрового пространства. Полное ограничение доступа к интернету на практике не дает ожидаемых результатов, напротив, оно может привести к скрытому и неконтролируемому использованию цифровых ресурсов.

Кроме того, внедрение в семье национальных и общечеловеческих ценностей, последовательное осуществление духовно-нравственного воспитания выступают важными критериями, способствующими правильному выбору жизненных ориентиров молодежи в информационном пространстве.

Исходя из современного характера исследуемой проблемы, можно отметить, что данная тематика ранее не была предметом комплексного научного анализа и напрямую связана с развитием современной цивилизации и цифровых технологий. В этой связи при изучении источников по теме были использованы методы сравнительного анализа и системного подхода.

В рамках исследования особое внимание было уделено изучению научной литературы и исследований XX века и современного периода, что обусловлено спецификой и актуальностью рассматриваемой проблематики.

С древнейших времен философы и историки, а позднее педагоги, этнографы, социологи и психологи неоднократно обращались к анализу проблематики семьи. Среди философов античного периода Платон, Сократ и Аристотель в своих трудах рассматривали семью как неотъемлемую часть общества и опору государства, подчеркивая ее значимость в развитии государства и социума в целом.

В эпоху Средневековья выдающиеся мыслители нашей страны — Абу Наср Фараби и Абу Али ибн Сина — в своих философских и научных взглядах уделяли особое внимание духовно-нравственным аспектам общественной жизни, а также научно обосновывали значение семейной среды в воспитании ребенка.

В свою очередь, великий мыслитель и поэт Алишер Навои в своем творчестве придавал большое значение роли семьи в воспитании подрастающего поколения, вопросам сыновнего долга, уважения и почитания родителей, а также искреннего служения им.

В период деятельности джадидских просветителей вопросы образования и воспитания, семейных ценностей и ответственности детей перед родителями выдвинулись на первый план и стали рассматриваться как важнейшие условия общественного прогресса.

Абдурауф Фитрат и Махмудхужа Бехбудий в своих трудах и взглядах последовательно доносили до общества и нации мысль о том, что семейная духовность, воспитание подрастающего поколения и их значение для судьбы нации являются жизненно необходимыми ценностями, составляющими высшую цель, смысл и источник благополучия человеческой жизни.

В научных исследованиях, близких к данной тематике и выполненных в рамках стран СНГ, Г. С. Абилова раскрыла духовно-нравственные основы семьи, Г. А. Шодмон — роль семьи в осознании и возрождении национальной духовности, а Л. Т. Назархудоева и Ф. Х. Махмудова в своих исследованиях проанализировали религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи.

К научным изысканиям отечественных исследователей периода независимости относятся диссертационные работы на соискание ученой степени доктора философии (PhD): Д. М. Миракбаровой — **«Баланс религиозности и светскости в укреплении института семьи»** (Ташкент-2022), Е. И. Акромовой — **«Социальная трансформация межпоколенческих отношений в узбекских семьях»** (Нукус-2024), С. Ж. Иноятовой — **«Трансформация семейных отношений в условиях обновляющегося Узбекистана»** (Ташкент-2025).

Кроме того, к числу исследований, близких по тематике и посвященных проблемам обеспечения информационной безопасности молодежи, относится диссертационная работа (PhD) А. К. Худойбердиева на тему **«Социально-философские аспекты обеспечения информационной безопасности студенческой молодежи в Узбекистане»** (Ташкент, 2010).

Также в рамках социологических исследований следует отметить диссертацию (PhD) А. У. Шермухаммедовой на тему **«Формирование, тенденции и особенности социальных сетей в Узбекистане»** (Ташкент-2021), в которой раскрываются вопросы, связанные с интернетом и социальными сетями, их спецификой, а также влиянием информационных потоков на общество.

Кроме того, проблема влияния интернета и социальных сетей на сознание и психоэмоциональное состояние молодежи и общества в целом широко отражена в работах и научных статьях исследователей в области психологии, педагогики и политологии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Интернет, являющийся одним из величайших изобретений XX века, в настоящее время выступает как необходимая технология современного образа жизни. В условиях сегодняшнего дня сферы науки, техники, образования, экономики, обороны, социальной жизни, здравоохранения и практически все области общественной деятельности тесно связаны с

интернетом. Одновременно с этим в условиях стремительного развития современного общества значительно возрос спрос на интернет-технологии, увеличилось разнообразие социальных сетей. Различные социальные платформы играют важную роль в обеспечении насыщенности и содержательности образа жизни современного человека.

Во всем мире, в том числе и в нашей стране, число пользователей интернета продолжает неуклонно расти. В частности, в январе–августе 2025 года доля пользователей интернета среди населения Узбекистана достигла 94,2 процента. Это свидетельствует о том, что значительная часть семей в Узбекистане подключена к интернету либо как минимум один или несколько членов семьи активно пользуются интернет-ресурсами.

Согласно официальной статистике, по состоянию на 2022 год численность населения Узбекистана в возрасте до 30 лет (0–29 лет) составила 19,6 млн человек, что соответствует примерно 55,6 % от общей численности населения. В этом контексте высокая доля молодежи в структуре населения страны еще более усиливает социальную значимость интернет-пространства. Вместе с тем фальсифицированная информация, деструктивные идеи, контент, противоречащий нравственным ценностям, а также различные формы интернет-агрессий, распространяющиеся в виртуальной среде, оказывают негативное воздействие на сознание молодежи.

По своему содержанию интернет-агрессии проявляются в различных формах информационных атак, направленных на ослабление критического мышления личности, формирование неуважительного отношения к национальным и общечеловеческим ценностям, усиление социальной апатии, а также создание атмосферы недоверия и духовного вакуума в общественном сознании. Социально-философский анализ данного процесса показывает, что интернет-агрессии, в отличие от традиционных вооруженных угроз, обладают скрытым, системным и долговременным характером воздействия, нацеленным прежде всего на сознание человека.

Особенно уязвимой группой в условиях подобных угроз является молодежь, у которой еще недостаточно сформированы навыки цифровой грамотности и жизненный опыт, что повышает риск негативного влияния деструктивных информационных потоков.

В связи с этим в условиях Узбекистана противодействие интернет-агрессиям должно осуществляться не только посредством технических или правовых мер, но и в неразрывной связи с системой образования и воспитания, духовно-нравственного воздействия, прежде всего через формирование фундаментального воспитания в семье, привитие уважения и преданности национальным и общечеловеческим ценностям, а также формирование у молодежи устойчивого идеологического иммунитета.

Исходя из этого, роль семьи в воспитании подрастающего поколения, формировании у него сознания, основанного на преданности национальным и общечеловеческим ценностям, своей Родине и своему народу, приобретает исключительно важное значение.

С точки зрения ценностей священной религии ислама в мусульманском мире в трудах и воззрениях великих мыслителей и ученых глубоко освещены вопросы семьи, воспитания детей, получения знаний, брачно-семейных отношений, родительского долга и ответственности, обязанностей детей, а также семейных ценностей в целом.

В произведениях выдающихся богословов и ученых нашей страны — Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари, Абу Исы Мухаммада ибн Исы ат-Термизи, Абу

Мухаммада Абдуллаха ибн Абд ар-Рахмана ад-Дорими ас-Самарканди, Абу Райхана Беруни, Ибн Сины, Абу Насра Фараби, Алишера Навои и других — особое внимание уделяется функциям и роли семьи, вопросам нравственности, этики и отношению к знаниям. Исторически хорошо известно, что не только их труды, но и сама их жизнь служила ярким примером для подражания в сфере образования и воспитания.

Выдающиеся представители джадидского движения XX века — Абдурауф Фитрат и Махмудхужа Бехбудий — в своих трудах и общественно-просветительских взглядах оставили ценные сведения о духовности семьи и воспитании подрастающего поколения. В частности, М. Бехбудий, проявивший себя как убежденный патриот нации в своих публицистических выступлениях и через постановку драмы «Падаркуш» на театральной сцене, наглядно раскрыл значение семейного воспитания и образования детей в развитии общества и судьбе нации.

Труд Абдурауфа Фитрата «Семья» является одним из важнейших произведений, посвященных семье в узбекской социально-философской мысли. В этом произведении семья рассматривается как основа прогресса общества и нации, а воспитание детей оценивается как высшая ответственность родителей. Образование и социальный статус женщины напрямую связываются с будущим нации. Фитрат рассматривает семью не только как хозяйственное объединение, но и как духовный, нравственный и социальный институт.

В частности, касаясь воспитания детей, он писал: **«Вы можете заниматься умственным и физическим воспитанием вашего ребенка столько, сколько захотите, и прилагать все усилия, чтобы сделать его мудрым и сильным. Но если нравственное воспитание будет недостаточным, он может использовать свои умственные и физические способности во вред себе или окружающим»**. Его взгляды сохраняют актуальность и в условиях современной глобализации и усиления интернет-угроз.

Что касается духовно-воспитательной роли и значения семьи, западные ученые XIX–XX веков также внесли значительный вклад своими исследованиями и взглядами. Выдающиеся западные социологи — Т. Парсонс, Мид Дж. Г., Кули Ч. Х., Гидденс Э. — рассматривали семью как основной (первичный) институт социализации личности. В частности, Парсонс подчеркивал, что главная функция семьи заключается в формировании личности индивида и воспитании ценностей общества.

Кроме того, многие известные западные психологи, такие как А. Адлер, Э. Эриксон, К. Роджерс, отмечали, что в семье формируется духовное становление личности, происходит психологическое успокоение и эмоциональная стабилизация.

Американский клинический психолог Ф. Уолш, описывая концепцию устойчивости семьи, пояснил, что если семья последовательно выполняет свои функции в условиях трудностей и стрессовых ситуаций, она способна реализовать сложные психологические функции.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ.

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch. T: Ma'naviyat, 2016.
2. Платон. Собрание сочинений. 2-том / перевод с английского. – Москва, 1993.
3. Arastu. Axloqi Kabir. M.Mahmudov tarjimas. – Toshkent: O'zbekiston, 2018.
4. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shahri. Mas'ul muharrir M.Xayrullayev. – Toshkent: Xalq merosi, 1993.
5. Абу Али Ибн Сина. Трактат об этике. Избранное. Том.2. – Душанбе-Ашхабад, 2003.
6. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009.

7. Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari / A. Fitrat; tarjimon va izohlar muallifi Sh. Vohidov; mas'ul maharrir H. Boltaboyev. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi NMIU, 2013 .
8. Sharipov R. Behbudiy dahosi. T.2025.
9. Парсонс Т. **Социальная система**. — М.: Академический проект, 2002 г.
10. Мид Дж.Г. **Разум, Я и Общество**. — М.: Идея-Пресс, 2000 г.
11. Кули Ч.Х. **Социальная организация**. — М.: Академический проект, 2003г.
12. Бергер П., Лукман Т. **Социальное конструирование реальности**. — М.: Медиум, 1995, с.
13. Talcott Parsons & Robert F. Bales. **Family, Socialization and Interaction Process**. Free Press/London: Routledge (1955/56).
14. Адлер А. *Наука жить*. — СПб.: Питер, 2002.
15. Эриксон Э. *Детство и общество*. — СПб.: ЛЕНАНД, 2006.
16. Роджерс К. *Взгляд на психотерапию. Становление человека*. — М.: Прогресс, 1994.
17. Walsh, F. (1996). The concept of family resilience: Crisis and challenge. **Family Process**, **35**(3), 261–281.
18. Абилова Г.С. *Духовно-нравственные основы семьи: на примере Республики Таджикистан: дисс. кан. фил. наук – Душанбе, 2011.*
19. Шодмон Г.А. *Роль семьи в формировании национальной идентичности: автореферат дисс. кан. фил. наук – Душанбе, 2014.*
20. Назархудоева Л.Т. *Современная семья в Таджикистане: состояние и проблемы функционирования и развития: социально-философский анализ: дисс. кан. фил. наук. – Душанбе, 2016.*
21. Махмудова Ф.Х. *Религиозно-философские аспекты формирования культуры семьи в учениях таджикских мыслителей: дисс. кан. фил. наук. – Душанбе, 2020.*
22. <https://uz.kursiv.media/uz/2025-09-30/ozbekistonda-internetdan-foydalanuvchilar-soni-94-foizdan-oshdi/>
23. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/22174-o-zbekistonda-30-yoshli-aholi-soni-qancha>